
LOGICSIM DASTURI ORQALI “DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ” FANINI O‘QITISH METODIKASI

Xolmatov Javlon Yusupovich ¹
Mamaraimov Abror Kamoliddin o‘g‘li ²
Muxammad Oqboyev Ulug‘bek o‘g‘li ³

Abstract:

Ushbu maqolada LogicSim dasturidan foydalanib “Diskret matematika va matematik mantiq” fanini o‘qitish metodikasiga oid amaliy usullar va metodik tavsiyalar keltirilgan. LogicSim – bu mantiqiy sxemalar yaratish va ularni tahlil qilish uchun mo‘ljallangan dasturiy vosita bo‘lib, u orqali mantiqiy funksiyalarning ishlashini ko‘rgazmali tarzda tushuntirish mumkin.

Keywords:

LogicSim dasturi, mantiqiy elementlar, chinlik jadvali, elektron sxemalar, metodik yondoshuv.

E-mail:

djavadja@gmail.com
mamaroimovabror@gmail.com
muhammadoqboyev36@gmail.com

Author information:

¹ O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o‘qituvchisi
² O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali assistent o‘qituvchisi
³ O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali 3 - bosqich talabasi

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish fanni o'zlashtirish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Diskret matematika va matematik mantiq fanlarini o'qitishda talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlashi, mantiqiy tushunchalarni vizual ravishda tushunishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish zarur.

LogicSim ochiq manba kodli dastur bo'lib, raqamli mantiqiy sxemalarni yaratish va ularga oid jarayonlarni simulyatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Dastur quyidagi asosiy imkoniyatlarni taqdim etadi:

1. Vizual interfeys: LogicSim intuitiv interfeysi yordamida murakkab mantiqiy sxemalarni sodda usulda yaratish mumkin.
2. Mantiqiy elementlar to'plami: Dasturda AND, OR, NOT, XOR kabi mantiqiy elementlar, shuningdek, multiplexer, dekoder, hisoblagich kabi murakkab komponentlar mavjud.
3. Dinamik simulyatsiya: Mantiqiy formulalar asosida tuzilgan sxemalar ishlashini dinamik tarzda kuzatish imkoniyati.
4. O'qituvchilar va talabalar uchun qulaylik: Dastur yordamida talabalarga nazariy bilimlarni amaliy mashqlar orqali tushuntirish osonlashadi.

LogicSim dasturidan foydalanib, diskret matematika va matematik mantiq fanlarini o'qitishda quyidagi maqsad va vazifalar amalga oshiriladi:

1. Talabalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.
2. Abstrakt tushunchalarni vizual ravishda tushuntirish.
3. Mantiqiy formulalarni sxemalar ko'rinishida tasvirlash orqali talabalarni fanga qiziqtirish.
4. Talabalarga o'zlari mustaqil ravishda sxemalar yaratish va sinab ko'rish imkonini berish.

Metodik yondashuvlar

1. Nazariy tushunchalarni mustahkamlash:
 - Talabalarga AND, OR, NOT kabi asosiy mantiqiy operatsiyalar haqida tushuncha beriladi.
 - Mantiqiy formulalarni o'qituvchi tomonidan dasturda sxema shaklida tasvirlash orqali ularning ishlash prinsipini ko'rsatish.
2. Amaliy mashg'ulotlar tashkil qilish:
 - Talabalarga mantiqiy formulalar beriladi va ulardan foydalanib sxemalar yaratish topshirig'i qo'yiladi.
 - Masalan, $f(x, y, z) = (x \text{ AND } y) \text{ OR } (\text{NOT } z)$ formula asosida mantiqiy sxema chizish(1-rasm).

1-rasm. $f(x, y, z) = (x \text{ AND } y) \text{ OR } (\text{NOT } z)$ funksiyaning mantiqiy sxemasi

3. Talabalar mustaqil ishlashi uchun vazifalar berish:

- Murakkabroq sxemalarni yaratish va ularni sinab ko'rish.
- Simulyatsiya orqali natijalarni tahlil qilish.

LogicSim dasturidan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

1. Talabalar nazariy bilimlarini mustahkamlaydi va ulardan amaliyotda foydalanishni o'rganadi.
2. Mantiqiy funksiyalarning ishlash prinsipi aniq va tushunarli bo'ladi.
3. Talabalarning dasturiy vositalar bilan ishlash malakasi oshadi.
4. Dastur orqali murakkab mantiqiy jarayonlarni soddalashtirib tushuntirish imkoni paydo bo'ladi.

LogicSim dasturi diskret matematika va matematik mantiq fanlarini o'qitishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu dasturdan foydalanish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradi, balki ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun murakkab mantiqiy jarayonlarni sodd va tushunarli tarzda tushuntirish imkoniyati yaratiladi.

Tavsiyalar:

1. LogicSim dasturini fanlar bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlariga joriy etish.
2. Talabalar uchun mustaqil amaliy ishlar tayyorlash.
3. Dasturga oid qo'llanmalar va metodik materiallarni ishlab chiqish.

Shunday qilib, LogicSim dasturi yordamida ta'lim jarayoniga texnologiyalarni joriy qilish orqali fanlarni o'qitishning yangi, samarali usullarini rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Холматов, Ж., Худойшукурова, Р., & Ибадуллаев, Ш. (2023). Bul algebrasi funksiyalari sistemasini post teoremasi asosida to'liqlikka tekshirish. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 66-70.
2. Холматов, Д., & Мустафоев, Э. (2023). Zamonaviy diskret matematikaning vazifalari. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 352-356.

3. XOLMATOV J. INTERFAOL TA'LIM METODLARIDAN DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ FANINI O'QITISHDA FOYDALANISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 119-222.
4. Xolmatov, J. (2024). DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ FANIDAN MANTIQUIY SXEMALAR QURISH MAVZUSIDA INTERFAOL O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISH. International Journal of scientific and Applied Research, 1(3), 38-42.
5. Xolmatov, J. (2024). BO'LAJAK AKT MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA INTELLEKTUAL KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH. International Journal of scientific and Applied Research, 1(3), 42-44.
6. INTELLEKTUAL KOMPETENTLIK INTELLEKTUAL QOBILIYATLAR VA IJODKORLIKNING BIRLIGI SIFATIDA. (2024). Ta'limda Raqamli Texnologiyalarni Tadbqiq Etishning Zamonaviy Tendensiyalari Va Rivojlanish Omillari, 31(2), 103-106.
7. Abduraimov, S. S.; Xolmatov, J. Y.; Kholmatov, J.; Firdavs, A. Advancing Educational Equity: A Comprehensive Analysis of Integration in Contemporary Education Systems. Preprints 2023, 2023120981. <https://doi.org/10.20944/preprints202312.0981.v1>
8. Daniel, J., & Kholmatov, J. (2023). THE USE OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE TEACHING OF DISCRETE MATHEMATICS AND MATHEMATICAL LOGIC. Science technology&Digital Finance, 1(4), 434-441.
9. J.Yu.Xolmatov. (2024) Dasturiy vositalar yordamida mantiqiy funksiyalarning sxemasini yaratish. Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari. 1, 357-360.